

ЗАМОНАВИЙ ТИББИЙ ТУРИЗМ ҚАНДАЙ БЎЛИШИ КЕРАК?

Хужаева Шахноз Абсаматовна

тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Алфраганус университети нодавлат олий таълим
ташкilotи, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610772>

Аннотация. *Замонавий тиббий туризм жаҳон соғлиқни сақлаш ва туризм соҳасида энг тез ривожланаётган йўналишлардан бири ҳисобланади. Бу феномен бир вақтнинг ўзида беморларга ҳам сифатли тиббий хизмат кўрсатиш, ҳам мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ва халқаро ҳамкорликни кучайтириш имконини яратади. Бугунги кунда тиббий туризм фақат тиббий хизматларни олиш билан чекланиб қолмай, балки реабилитация, психологик қўллаб-қувватлаш, маданий ва маънавий дам олиш имкониятлари билан уйғунлашмоқда. Замонавий тиббий туризм қўйидаги мезонларга жавоб бериши лозим: юқори малакали мутахассислар ва халқаро стандартларга мос тиббий хизматлар; замонавий инфратузилма ва қулай транспорт логистикаси; рақамли технологиялар, телемедицина ва онлайн-консультациялар; халқаро клиникалар билан ҳамкорлик; миллий табиий ресурсларни самарали қўллаш. Ушбу омиллар тиббий туризмнинг сифатини белгилаб, мамлакатлар нуфузини оширишида асосий роль ўйнайди. Шу боис, тиббий туризм соҳаси давлат сиёсати ва хусусий сектор ҳамкорлигида стратегик йўналиш сифатида кўриб чиқилиши лозим.*

Калит сўзлар: *тиббий туризм, сифатли тиббий хизмат, инфратузилма, инновация, халқаро ҳамкорлик.*

Аннотация. *Современный медицинский туризм является одним из наиболее динамично развивающихся направлений в мировом здравоохранении и туризме. Этот феномен позволяет одновременно предоставлять пациентам качественные медицинские услуги, развивать экономику страны и укреплять международное сотрудничество. На сегодняшний день медицинский туризм не ограничивается только получением медицинских услуг, но и гармонично сочетается с возможностями реабилитации, психологической поддержки, культурного и духовного отдыха. Современный медицинский туризм должен соответствовать следующим критериям: высококвалифицированные специалисты и медицинские услуги, отвечающие международным стандартам; современная инфраструктура и удобная транспортная логистика; цифровые технологии, телемедицина и онлайн-консультации; сотрудничество с международными клиниками; эффективное использование национальных природных ресурсов. Эти факторы определяют качество медицинского туризма и играют ключевую роль в повышении престижа стран. Поэтому сфера медицинского туризма должна рассматриваться как стратегическое направление в сотрудничестве государственной политики и частного сектора.*

Ключевые слова: *медицинский туризм, качественное медицинское обслуживание, инфраструктура, инновации, международное сотрудничество.*

Abstract. *Modern medical tourism is one of the fastest-growing sectors within global healthcare and the tourism industry. This phenomenon not only provides patients with access to*

high-quality medical services but also contributes significantly to national economic growth and the strengthening of international cooperation. In the contemporary context, medical tourism extends beyond medical treatment, increasingly incorporating opportunities for rehabilitation, psychological support, and cultural as well as spiritual enrichment. To remain competitive, modern medical tourism must meet several key criteria: the presence of highly qualified specialists and medical services that comply with international standards; advanced infrastructure supported by efficient transport logistics; the use of digital technologies, including telemedicine and online consultations; collaboration with leading international clinics; and the effective utilization of national natural resources. These factors collectively determine the quality of medical tourism and play a pivotal role in enhancing a country's global reputation. Consequently, the development of medical tourism should be approached as a strategic priority through close cooperation between government institutions and the private sector.

Key words: *medical tourism, high-quality healthcare, infrastructure, innovation, international cooperation.*

XXI асрда туризм ва соғлиқни сақлаш соҳалари ўзаро уйғун тарзда тараққий этмоқда. Замонавий туризмнинг алоҳида йўналишларидан бири сифатида тиббий туризм глобал иқтисодиётнинг муҳим тармоғига айланди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO) маълумотларига кўра, ҳар йили дунёнинг турли мамлакатларидан миллионлаб беморлар чет элга ташриф буюриб, замонавий тиббий хизматлардан фойдаланмоқда [1].

Тиббий туризмнинг оммалашувига қуйидаги қатор омиллар туртки бўлмоқда:

- чет элда сифатли ва арзон тиббий хизматлар олиш имконияти;
- замонавий инфратузилма ва халқаро алоқаларнинг ривожланиши;
- рақамли технологиялар ва телемедицинанинг кенг қўлланилиши;
- турли мамлакатларнинг соғломлаштириш ресурслари (минерал сув, шифобахш балчиқ, иқлим)га бўлган талаб.

Ўзбекистонда ҳам тиббий туризм соҳасига катта эътибор қаратилиб, бу йўналишни ривожлантириш бўйича давлат дастурлари ишлаб чиқилмоқда [2].

Тиббий туризмнинг эътиборга молик жиҳатлари:

1. *Сифатли тиббий хизматлар ва халқаро стандартлар.* Замонавий тиббий туризмнинг энг муҳим талаби – юқори даражадаги тиббий хизматдир. Хорижий туристлар учун клиникаларда ISO ва JCI каби халқаро аккредитация стандартлари жорий этилиши муҳим. Бунда юқори малакали мутахассислар, замонавий ускуналар ва инновацион диагностика-даволаш усуллари асосий роль ўйнайди [3].

2. *Инфратузилма ва логистика.* Тиббий туризм нафақат тиббий муассасалар билан, балки меҳмонхоналар, транспорт хизматлари, реабилитация марказлари ва маданий-туристик инфратузилмалар билан чамбарчас боғлиқ. Масалан, Сингапур ва Жанубий Кореяда тиббий марказлар яқинида юқори даражадаги меҳмонхона ва сервис хизматлари йўлга қўйилган [4].

3. *Рақамли технологиялар ва инновация.* Телемедицина, электрон ҳужжат айланмаси, онлайн-консултациялар ва виртуал ташрифлар тиббий туризмнинг самарадорлигини оширади. Масалан, беморлар сафардан олдин онлайн-консултация ўтказиши ва керакли тиббий пакетни танлаши мумкин. Шу билан бирга, рақамли маркетинг ва халқаро онлайн платформалар орқали хизматларни тарғиб қилиш муҳим аҳамиятга эга [5].

4. *Халқаро ҳамкорлик ва кўп тилли хизматлар.* Тиббий туризм соҳасидаги муваффақият халқаро ҳамкорликка боғлиқ. Чет эл клиникалари билан тажриба алмашиш, қўшма илмий тадқиқотлар ва кўп тилли тиббий хизматлар туристлар оқимини оширади. Жаҳон тажрибасида кўп тилли гидлар ва тиббий таржимонлар хизматидан самарали фойдаланилмоқда [6].

5. *Миллий ресурслардан самарали фойдаланиш.* Ҳар бир мамлакат тиббий туризмни ривожлантиришда ўзининг табиий ва миллий ресурсларига таянади. Масалан, Германия – минерал сувлари билан, Ҳиндистон – аюрведа ва йога билан, Туркия – косметик хирургия ва репродуктив тиббиёт билан машҳур. Ўзбекистонда эса Чирчиқ ва Зомин минерал сувлари, шифобахш балчиқ, табиий иқлим шароити ва миллий табобат усуллари катта салоҳиятга эга [7]. Бундан ташқари, тиббий хизмат кўрсатишнинг сифатини сақлаб қолган ҳолда хизматларнинг нисбатан мақбул нархлари Ўзбекистон клиникаларининг афзаллиги ҳисобланади [8].

6. *Давлат сиёсати ва хусусий сектор ҳамкорлиги.* Тиббий туризм соҳаси самарали ривожланиши учун давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги муҳим. Давлат инвестиция муҳитини яхшилаши, клиникалар учун солиқ имтиёзлари бериши ва туризм инфратузилмасини ривожлантириши керак. Хусусий сектор эса замонавий клиникалар, рақобатбардош хизматлар ва халқаро реклама компанияларини йўлга қўйиши лозим [9].

Хулоса. Замонавий тиббий туризм нафақат соғлиқни тиклаш, балки мамлакат нуфузини ошириш, иқтисодиётга валюта кириб келишини таъминлаш ва янги иш ўринларини яратишга ҳам хизмат қилади. Унинг ривожланиши сифатли тиббий хизмат, замонавий инфратузилма, рақамли технологиялар, халқаро ҳамкорлик ва миллий ресурслардан самарали фойдаланиш билан чамбарчас боғлиқ. Шу боис тиббий туризм давлат сиёсати даражасида стратегик тармоқ сифатида қўллаб-қувватланиши, молиялаштирилиши зарур.

АДАБИЁТЛАР

1. Carrera P., Bridges J. Medical tourism: perspectives and experiences. *Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research*. 2006;6(4):447–454.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори. “Тиббий туризмни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. Тошкент, 2022.
3. Smith M., Puczkó L. *Health and wellness tourism*. Routledge, 2014.
4. Cohen E. Medical tourism in Thailand. *Society*. 2008;45(2):143–159.
5. Heung V., Kucukusta D. Wellness tourism in China. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*. 2013;18(4):353–368.
6. Johnston R., Crooks V.A., Snyder J. What is known about the effects of medical tourism in destination and departure countries? *Journal of Travel Medicine*. 2010;17(5):295–300.
7. Ашуров Ш. Ўзбекистонда тиббий туризм истиқболлари. *Тиббиётда янги кун*. 2020; 2(4):55–59.
8. Хужаева Ш.А. Дунё тиббий туризми: энг оммабоп йўналишлар. *Science and Innovation*. 2024 йил, ноябр, махсус сон: 123-128.
9. World Health Organization. *Medical tourism and health services*. Geneva: WHO, 2021.